

ZAMONAVIY MEHNAT BOZORI: RAQAMLASHTIRISH VA YOSHLARNING JAMSIY-IQTISODIY HAYOTGA JALB QILINISHINING TARIXIY KONTEXTI

Tumakova Svetlana Vladimirovna

iqtisod fanlari doktori,

Ta'lim, fan va ijodga ko'maklashish markazi direktori

E-mail: svetvlt@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775424>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy mehnat bozori sharoitida raqamlashtirish jarayonining yoshlar bandligiga ta'siri, shuningdek, ularning ijtimoiy-iqtisodiy hayotga faol jalb qilinishining tarixiy va institutsional asoslari tahlil etiladi. Raqamli transformatsiya mehnat resurslariga bo'lgan talabni o'zgartirayotgani, ayniqsa yoshlar uchun yangi imkoniyatlar va xavflarni yuzaga keltirayotgani ko'rsatib beriladi. Maqolada tarixiy tajribalar asosida yoshlarning kasbiy integratsiyasi, ularni zamonaviy raqamli iqtisodiyotga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

KALIT SO'ZLAR

mehnat bozori, raqamlashtirish, yoshlar, bandlik, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, kasbiy moslashuv, tarixiy kontekst.

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

Тумакова Светлана Владимировна

доктор экономических наук, директор,

Центр содействия образованию, науке и творчеству

E-mail: svetvlt@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается влияние процессов цифровизации на молодежную занятость в условиях современного рынка труда, а также анализируются исторические и институциональные основы вовлечения молодежи в социально-экономическую жизнь общества. Показано, как цифровая трансформация изменяет спрос на трудовые ресурсы, открывая как новые возможности, так и риски для молодежи. На основе исторического опыта даны рекомендации по профессиональной интеграции молодежи и адаптации к условиям цифровой экономики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

рынок труда, цифровизация, молодежь, занятость, социально-экономическая жизнь, профессиональная адаптация, исторический контекст.

THE MODERN LABOR MARKET: DIGITALIZATION AND THE HISTORICAL CONTEXT OF YOUTH ENGAGEMENT IN SOCIO-ECONOMIC LIFE

Svetlana Vladimirovna Tumakova

*Doctor of Economic Sciences,
Director, Center for Support of Education,
Science, and Creativity
E-mail: svetvlt@mail.ru*

ABSTRACT

This article explores the impact of digitalization on youth employment within the modern labor market and examines the historical and institutional foundations of youth engagement in the socio-economic life of society. The study highlights how digital transformation is reshaping labor demand, creating both new opportunities and challenges for young people. Based on historical experience, the article also provides recommendations for professional integration of youth and their adaptation to the digital economy.

KEYWORDS

labor market,
digitalization, youth,
employment, socio-
economic life,
professional adaptation,
historical context.

Важнейшей проблемой современного общества, которая не потеряет своей актуальности и на стратегическую перспективу, выступает создание совокупной рабочей силы, способной решать стоящие перед страной задачи в условиях существующих, традиционных вызовов, а также рисков и вызовов, которые создают новое время, новая реальность. В процессе создания, формирования такой рабочей силы фундаментальную роль играет образование, обеспечивающее профессиональное становление личности человека, работника на всех этапах его участия в социально-экономических процессах общества.

Закономерностью развития экономической деятельности общества выступает глобализация всех ее проявлений. Предпринимаются определенные попытки со стороны некоторых социальных слоев, сообществ, групп, партий, персоналий противостоять ей, противопоставить глобализации необходимость защиты национальные интересы того или иного государства, региона. Однако, особенности процесса движения основной формы капитала, основной формы активов – финансовых, денежных, ее расширенного воспроизводства, технологий капитализации, защиты, расстановки приоритетов, выделение направлений оптимизации, в том числе на основе неэкономических факторов воздействия на социально-экономические, организационно-правовые, социокультурные явления и процессы, создание новых форм пополнения ее ресурсной базы (на основе экономической и неэкономической мотивации участников) показывают, что действие объективных экономических законов, в соответствии с

которыми общество создает, присваивает, использует, потребляет, накапливает основную часть богатства (общественного в целом, национального в масштабе отдельных стран и их объединений, кланового, фамильного) никто не может отменить, они действуют, обуславливают те или иные последствия, приводят к соответствующим, ожидаемым результатам.

Объективной реальностью в настоящее время выступает новая сфера экономической деятельности общества – геоэкономическое пространство в целом. Современное геоэкономическое пространство прошло сложный путь развития, в результате которого произошла его четкая структуризация. Высшей структурой при этом выступает организация и обеспечение движения, возрастания финансового капитала, его инфраструктура, безопасность и безусловность благоприятствований его росту вне зависимости от времени, места, общих глобальных, конъюнктурных условий. Исследование этих процессов находит отражение во многих научных трудах [1,2].

В геоэкономическом пространстве складываются, формируются центры, со всеми соответствующими преимуществами и особой ролью в мировом развитии, а также периферия, концентрирующая все проблемы экономического и социального недостаточного развития, которой навязывается догоняющий тип развития на основе условной модернизации, (не модернизирующей, но накапливающей, консервирующей научно-техническое и технологическое отставание), что закрепляет за этими странами положение просящих, зависимых, не могущих претендовать на роль субъектов мировой экономики, субъектов геоэкономического пространства.

История этого процесса является предметом исследования современных ученых [3]. В состоянии периферии могут попадать страны, регионы не только по объективному состоянию экономики, но и в результате проводимой по отношению к ним ведущими странами (прежде всего сконцентрировавшими у себя основные финансовые ресурсы мира, являющимися сегодня финансовую власть мира, вышедшую за рамки государств, государственного регулирования, в том числе международными финансовыми структурами, организациями) системы политических мер различного политического принуждения, с элементами целенаправленного их уничтожения, ослабления, в том числе и чаще всего на длительную историческую перспективу. Это не может не свидетельствовать об упадке современной экономической системы. Научный анализ этих процессов заслуживает особого осмысления и изучения [4].

Все в более существенной степени зависимым от современных процессов, происходящих на геэкономическом пространстве, становится рынок рабочей силы, который представляет собой совокупность социально-экономических, организационно-правовых, демографических, социокультурных отношений, посредством которых происходит вовлечение работников в общественное производство, распределение их по сферам производства, секторам экономики, видам экономической деятельности, видам самостоятельной занятости (в том числе и вынужденной), производительное потребление способностей к труду работающих по найму, а также создаются экономические основы для воспроизводства рабочей силы – формируются доходы, которые становятся источником финансирования удовлетворения всех потребностей людей труда, появляется возможность жить, растить детей, создавать будущее для страны, общества, для сохранения народа.

Рынок рабочей силы определяется взаимодействием двух системообразующих его явлений: спроса на рабочую силу и предложения рабочей силы. В условиях насыщенного рынка, рынка покупателей активную роль играет спрос на рабочую силу, особенность которого в настоящее время определяется тем, что наиболее востребованной рабочей силой выступают потенциальные работники с профессиональными компетенциями «разнорабочие», куда пошлют именно в данный отрезок времени, на выполнение краткосрочных работ, что не связано с осмыслением всего цикла хозяйственной деятельности, производственного процесса, не

предполагает видения перспектив самой хозяйственной деятельности, работника, а тем более построения какой-либо карьеры, необходимости развития своих конкурентных преимуществ, наращивания своего человеческого, интеллектуального капитала.

Четвертая промышленная революция [5] обусловила появление нового этапа в развитии спроса на рабочую силу: спрос становится неустойчивым, быстро меняющимся под воздействием постоянного быстротечного изменения спроса на производимую продукцию, оказываемые услуги, структурные изменения, революцию в управлении и организации экономических связей, логистических цепочек, цифровизации экономики. Перед Россией стоят амбициозные задачи экономического роста, укрепления своих позиций в мировой экономике, а спрос на рабочую силу в таких видах деятельности ее экономики, как промышленность и аграрный сектор постоянно сокращается. Без соответствующего развития промышленности не решается в принципе задача повышения производительности труда, которую постоянно формулирует Президент РФ.

Перед высшим образованием РФ ставится задача увеличения подготовки инженеров, а работодатели отмечают эту категорию специалистов как практически полностью не востребованную ими. При этом все участники управления и государственного регулирования экономики в России отмечают, что в течение 4-5 лет потеряют актуальность знания и компетенции, которые приобретают в настоящее время студенты высших учебных заведений.

Это не может не дезориентировать молодых людей и не снижать их мотивацию к вдумчивому обучению и подготовке себя к эффективному труду в национальной экономике страны. По оценкам ВШЭ в настоящее время 2,5 млн. человек от 15 до 25 лет не учатся и не работают. 25 процентов выпускников школ не осваивают один или два основных предмета. Многие молодые люди видят в таких условиях выход для себя в переезде в другие страны и работе в экономиках других стран на работах, не требующих профессиональной подготовки, знаний, опыта, компетенций, позволяющих заниматься высококвалифицированным, творческим трудом. Интеграционные процессы в современном геэкономическом пространстве действуют в полной мере, прежде всего на рынке рабочей силы.

Особенностью современного этапа развития рынка рабочей силы выступает то, что пространство использования способностей людей к труду представлено в различных формах:

реальная экономика, реальное экономическое пространство с привязкой к определенной территории, организационно-правовой системе; виртуальное пространство; дополненное пространство; искусственная реальность. При этом необходимо подчеркнуть, что искусственная реальность – это не отражение окружающего мира и общества, а управляющий сознанием инструмент [6]. Именно искусственная реальность, использующая современные интернет-технологии стала сферой распространения и нежелательных для общества, разрушающих его основы видов деятельности.

Процессы, происходящие в настоящее время в сфере экономики, социальной жизни общества, предъявляют к профессиональному, особенно высшему образованию новые требования: необходимо усилить исторический аспект изучения прежде всего экономических наук, только в этом случае у студентов будет формироваться теоретическая основа способности к анализу развития, изменения экономики [7].

Таким образом, в настоящее время реальностью экономических, социальных, организационно-правовых отношений выступают интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве. Геоэкономическое пространство сегодня – это, прежде всего система связей, взаимно заинтересованных экономических и иных субъектов, реализующих взаимодействие на основе современных коммуникационных

технологиях, которые предпринимают все для оптимизации этого взаимодействия, устранения всех излишних звеньев, минимизации вмешательства государственных структур в их действия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Катасонов В. Хозяева денег: 100-летняя история ФРС. [https:// www. litres.ru](https://www.litres.ru)
2. Катасонов В. Трансформация мировой закулисы: от «хозяев денег» к «хозяевам мира». [https:// mdk – arbat.ru/bo](https://mdk-arbat.ru/bo).
1. З.Райнерт Э. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. Серия: Экономическая теория. М.: Изд. Дом ВША, 2020. – 348 с.
3. Григорьев О.В. Эпоха роста. Лекции по неэкономике. Расцвет и упадок мировой экономической системы. М.: Изд-во Карьера Пресс, 2014. Серия: Нон-фикшн и бизнес-литература.
4. Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. – 208 с.
5. Шинкаренко В.Д. История как инструмент создания мифов и мифологии прошлого // МИФОЛОГОС. Серия «Философия мифа: онтология, аксиология, методология». № 1 (9). 2024. С. 102 – 117.
6. Дементьев В.Е. Экономическая теория и экономическая история // Вопросы экономики. 2025. № 4. С. 5 – 33.